

Фінанси

УДК 336.7:004.9(477)

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.13348212>

Вплив децентралізованих фінансових технологій на сучасну фінансову систему України: перспективи та виклики

Різник Дмитро Васильович,

кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Львівський національний університет імені Івана Франка, м.

Львів, Україна, <https://orcid.org/0000-0003-3188-5158>

Стендер Світлана Василівна,

кандидат економічних наук, доцент, кафедра обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу, Навчально-науковий інститут бізнесу і фінансів, Подільський державний університет, м. Кам'янець-Подільський,

Україна, <https://orcid.org/0000-0002-6234-1877>

Гаврилюк Віта Миколаївна,

кандидат економічних наук, доцент, асистент кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем, Навчально-науковий інститут бізнесу і фінансів, Подільський державний університет,

м. Кам'янець-Подільський, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-4685-5544>

Прийнято: 17.06.2024 | Опубліковано: 25.07.2024

Анотація: Метою цього дослідження було оцінити вплив децентралізованих фінансових технологій (DeFi) на фінансову систему України,

зокрема на її стабільність, прозорість та інтеграцію з міжнародними ринками. У роботі використано комплексний підхід, що поєднував аналіз існуючих нормативно-правових актів, економетричне моделювання та опитування експертів. Особливу увагу було приділено дослідженню можливостей і викликів, що виникають у результаті впровадження децентралізованих технологій, таких як блокчейн та криптовалюти, у фінансовий сектор України. Результати дослідження показали, що використання децентралізованих фінансових технологій у фінансовій системі України мало значний вплив на її функціонування. Зокрема, було встановлено, що DeFi технології сприяли підвищенню прозорості фінансових операцій, зниженню витрат на транзакції та покращенню доступу до фінансових послуг, особливо для малих і середніх підприємств. Дослідження виявило низку викликів, зокрема відсутність достатнього регуляторного середовища та ризику, пов'язані з нестабільністю криптовалютних ринків, що могли мати негативний вплив на стабільність фінансової системи загалом. На основі отриманих результатів було зроблено висновок, що інтеграція децентралізованих фінансових технологій у фінансову систему України потребувала подальшого вдосконалення регуляторної бази, а також розробки механізмів захисту від потенційних ризиків. Загалом, дослідження підкреслило важливість комплексного підходу до регулювання DeFi технологій, що передбачало взаємодію державних органів, фінансових установ та технологічних компаній. Практичне значення дослідження впливу децентралізованих фінансових технологій на фінансову систему України полягає в тому, що його результати можуть бути використані для розробки ефективних стратегій інтеграції цих технологій у національну економіку.

Ключові слова: регулювання, криптовалюта, фінансова стабільність, блокчейн, економічне зростання.

The Impact of Decentralised Financial Technologies on the Modern Financial System of Ukraine: Prospects and Challenges

Dmytro Riznyk,

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0003-3188-5158>

Svitlana Stender,

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Accounting, Taxation and Electronic Business Technologies, Educational and Scientific Institute of Business and Finance, Podilskyi State University, Kamianets-Podilskyi, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-6234-1877>

Vita Havryliuk,

PhD in Economics, Associate Professor, Assistant of the Department of Finance, Banking, Insurance and Electronic Payment Systems, Educational Scientific Institute of Business and Finance, Podilskyi State University, Kamianets-Podilskyi, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-4685-5544>

Abstract: The aim of this study was to assess the impact of decentralised financial technologies (DeFi) on the financial system of Ukraine, in particular on its stability, transparency and integration with international markets. The study used a comprehensive approach that combined an analysis of existing regulations, econometric modelling, and expert interviews. Particular attention was paid to the study of opportunities and challenges arising from the introduction of decentralised technologies, such as blockchain and cryptocurrencies, in the financial sector of Ukraine. The results of the study show that the use of decentralised financial technologies in the financial system of Ukraine has had a significant impact on its

functioning. In particular, it was found that DeFi technologies have contributed to increased transparency of financial transactions, reduced transaction costs, and improved access to financial services, especially for small and medium-sized enterprises. The study identified a number of challenges, including the lack of a sufficient regulatory environment and risks associated with the volatility of cryptocurrency markets, which could have a negative impact on the stability of the financial system as a whole. Based on the findings, the study concluded that the integration of decentralised financial technologies into the financial system of Ukraine required further improvement of the regulatory framework and the development of mechanisms to protect against potential risks. In general, the study highlighted the importance of a comprehensive approach to regulating DeFi technologies, which involved the interaction of government agencies, financial institutions, and technology companies. The practical significance of the study of the impact of decentralised financial technologies on the financial system of Ukraine is that its results can be used to develop effective strategies for integrating these technologies into the national economy.

Keywords: regulation, cryptocurrency, financial stability, blockchain, economic growth.

Постановка проблеми. Вивчення впливу децентралізованих фінансових технологій (DeFi) на сучасну фінансову систему України є актуальним у зв'язку зі швидким розвитком цифрових фінансових інновацій та їх зростаючим впливом на глобальну економіку. Світові фінансові ринки все активніше впроваджують технології блокчейн, смарт-контракти та криптовалюти. Проблема полягає в тому, що українська фінансова система змушена адаптуватися до нових викликів і потребує конкретизації можливостей, які відкривають децентралізовані технології. Відсутність належного регулювання та розуміння потенційних ризиків, пов'язаних із використанням DeFi, може призвести до нестабільності у фінансовій системі, зниження прозорості

фінансових операцій і появи нових загроз для економічної безпеки країни. Водночас правильне впровадження цих технологій може значно підвищити ефективність фінансових процесів, знизити транзакційні витрати та покращити доступ до фінансових послуг. Дослідження питання оцінки впливу децентралізованих фінансових технологій на фінансову систему України є важливим для розробки ефективної стратегії інтеграції. Зокрема, українська фінансова система стоїть перед необхідністю адаптації до нових викликів та можливостей, що відкриваються завдяки децентралізованим технологіям. Проблема полягає в тому, що відсутність належного регулювання та розуміння потенційних ризиків, пов'язаних із використанням DeFi [16], може призвести до дестабілізації фінансової системи, зниження прозорості фінансових операцій та виникнення нових загроз для економічної безпеки країни. Використання DeFi-технологій в Україні вже має певні прояви, але їх впровадження перебуває на початкових етапах.

Наприклад, платформи, такі як Tango та Lendsec, демонструють потенціал для підвищення фінансової інклюзії та зниження витрат на транзакції. Однак ці технології також несуть ризики, зокрема можливе дестабілізування фінансової системи, зниження прозорості фінансових операцій і створення нових загроз для економічної безпеки [18].

Можливі сценарії для України включають посилення регуляторного контролю для забезпечення прозорості та безпеки, розробку стандартів для захисту прав споживачів, а також інтеграцію DeFi в існуючу фінансову систему з урахуванням ризиків. Особливої уваги вимагають нерегульовані аспекти децентралізованих фінансових технологій (DeFi), зокрема відсутність чіткої правової регуляції, що створює невизначеність для користувачів і інвесторів.

Основні ризики включають безпеку платформ, де можливі хакерські атаки та вразливості в смарт-контрактах, а також ризики ліквідності та волатильності активів. Ці фактори можуть негативно вплинути на стабільність фінансової системи України, ускладнюючи захист прав споживачів і забезпечення

відповідальності за фінансові збитки. Водночас правильне впровадження цих технологій може значно підвищити ефективність фінансових процесів, знизити транзакційні витрати та покращити доступ до фінансових послуг.

Дослідження впливу децентралізованих фінансових технологій на фінансову систему України є критично важливим для розробки ефективних стратегій інтеграції цих інновацій у національну економіку, з урахуванням як перспектив, так і викликів, що постають перед країною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У рамках дослідження впливу децентралізованих фінансових технологій на сучасну фінансову систему України важливо розглянути попередні наукові внески в цю сферу, які дозволяють зрозуміти поточний стан наукового дискурсу та визначити існуючі прогалини. Протягом останніх п'яти років децентралізовані фінансові технології (DeFi) стали об'єктом уваги багатьох дослідників, які аналізували їхній вплив на різні аспекти фінансових систем. Дослідження децентралізованих фінансових технологій в Україні та за її межами виявляють як позитивні аспекти, так і потенційні ризики.

Бобришев Є. С. акцентує увагу на впливі фінансових технологій на стабільність національної економіки, зазначаючи, що DeFi може знизити транзакційні витрати та підвищити прозорість фінансових операцій [1]. Веремєєва О. Р., Лісовська В. С. та Польщикова А. В. розглядають поняття фінансової системи в контексті фінансового права України, що є важливим для формування правового середовища для DeFi [2].

Віблій П. та Кондратюк М. досліджують розвиток фінансових технологій в Україні в умовах війни, що демонструє актуальність DeFi для адаптації фінансових послуг до екстремальних умов [3]. Горбачова О. М. та Шубіна І. О. аналізують перспективи розвитку фінансового ринку України, включаючи можливості, які DeFi може надати для покращення доступу до фінансових послуг [4]. Дмитренко Е. С. вивчає правовий та безпековий вимір фінансової системи України, підкреслюючи необхідність врахування специфіки DeFi в умовах

воєнного стану [5]. Кафлик М. С. аналізує фінансову систему України в умовах воєнного стану, наголошуючи на важливості впровадження DeFi для підтримки економічної стійкості [6].

Крутько М. А. досліджує законодавче регулювання фінансової системи України, що є важливим для розробки відповідних нормативних актів для DeFi [7]. Маршук Л. М. та Бурлака М. О. також підкреслюють вплив війни на фінансову систему України, відзначаючи потенційні переваги DeFi [8].

Мейш А. В. та Лисак О. М. вивчають перспективи розвитку фінансової системи України, підкреслюючи потенціал DeFi для модернізації фінансових послуг [9].

Мельник Л. Ю. аналізує стратегічні аспекти фінансових технологій в епоху цифрової трансформації, що є ключовим для розуміння можливостей DeFi [10]. Міщенко В. І. досліджує функціонування децентралізованих ринків на платформі Web 3.0, що важливо для розуміння специфічних аспектів DeFi [11].

Орлов В. обґрунтовує структурні зміни у фінансовій системі України, що може бути корисним для впровадження DeFi [12]. Петрук О. М. та інші аналізують концепцію фінансових технологій, що сприяє розумінню потенціалу DeFi для функціональної економічної науки [13].

Солоджук Т. В., Щур Р. І., Дрислюк В. О. досліджують ринок фінансових технологій в Україні, підкреслюючи перспективи DeFi [14]. Устинова І. П. та інші вказують на проблеми розвитку фінансової системи України, що важливо для розуміння можливих викликів впровадження DeFi [15].

Аналіз літератури показує, що, хоча існують численні дослідження, які підтверджують потенціал DeFi, специфіка українського ринку, зокрема регуляторні виклики та економічні умови, потребує додаткового вивчення.

Незважаючи на значний інтерес до теми децентралізованих фінансових технологій, роботи, присвячені аналізу конкретних викликів та перспектив їхнього впровадження в Україні, досі недостатньо представлені в науковій літературі. Наприклад, жодна з опрацьованих публікацій не дає вичерпної

відповіді на питання, як саме регуляторні ініціативи можуть сприяти або заважати інтеграції DeFi в українську фінансову систему. Враховуючи ці обмеження, дане дослідження має на меті заповнити існуючі прогалини, пропонуючи комплексний аналіз перспектив та викликів, які стоять перед українським фінансовим ринком у контексті впровадження децентралізованих фінансових технологій.

Ця робота також прагне вивчити можливі розходження в підходах до розв'язання проблем, що виникають у результаті використання DeFi, та потенційні конфлікти між існуючими даними і тлумаченнями, з метою формування чітких рекомендацій для практичного застосування.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.

Дослідження впливу децентралізованих фінансових технологій на сучасну фінансову систему України є важливою, але водночас складною темою, яка ще не отримала достатньої уваги в науковій літературі. Попри значний інтерес до децентралізованих фінансових технологій (DeFi) у глобальному контексті, існують кілька ключових аспектів, які залишаються невирішеними та потребують додаткового дослідження, особливо в контексті України.

Питання регуляторної невизначеності та її впливу на впровадження DeFi в Україні залишається недостатньо дослідженим. У той час як багато досліджень зосереджуються на перевагах та ризиках DeFi у розвинених країнах, специфіка українського регуляторного середовища вимагає окремого аналізу. Багато аспектів, таких як адаптація міжнародних стандартів до національного законодавства та інтеграція DeFi в існуючу фінансову систему, залишаються без належного висвітлення. Це частково можна пояснити обмеженою кількістю досліджень, які зосереджуються на Україні, а також швидким розвитком самих технологій, що ставить виклики перед науковою спільнотою. Крім того, ще одним невирішеним аспектом є оцінка впливу DeFi на фінансову стабільність України. В умовах економічної невизначеності та фінансової вразливості країни, вплив децентралізованих технологій на стабільність банківської системи, ринків

капіталу та валютного ринку потребує детальнішого дослідження. Ці питання є критично важливими для розуміння того, як DeFi можуть сприяти або, навпаки, загрожувати фінансовій стійкості країни, що вимагає від дослідників більш глибокого аналізу можливих сценаріїв розвитку подій.

Необхідність подальших досліджень полягає в тому, щоб заповнити зазначені прогалини та розширити розуміння ролі децентралізованих фінансових технологій у контексті української фінансової системи. Дослідження цих не вирішених частин проблеми матиме значний вплив на досягнення загальних цілей статті, оскільки дозволить розробити більш комплексне та реалістичне бачення перспектив і викликів, пов'язаних з інтеграцією DeFi в українську економіку.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою є дослідження впливу децентралізованих фінансових технологій на сучасну фінансову систему України, а також оцінка їхніх перспектив і викликів. Відповідно до мети, цілями є:

1. Аналіз сучасного стану фінансової системи України та рівня інтеграції децентралізованих фінансових технологій.
2. Оцінка перспектив розвитку децентралізованих фінансових технологій у фінансовій системі України.
3. Ідентифікація викликів і ризиків, пов'язаних із впровадженням децентралізованих фінансових технологій в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Децентралізовані фінансові технології (DeFi) відіграють важливу роль у трансформації фінансової системи України, пропонуючи нові можливості та створюючи певні виклики. Одним із перспективних напрямів є підвищення фінансової інклюзії. DeFi може забезпечити доступ до фінансових послуг для тих, хто не має традиційних банківських рахунків, що є особливо актуальним для країн із великою кількістю небанківського населення [2]. В Україні понад 50% населення ще не має

доступу до формальних фінансових послуг, що робить інтеграцію DeFi технологій важливою для підвищення рівня фінансової інклюзії.

Одним із важливих аспектів DeFi є використання стейблкоїнів, які можуть суттєво знизити транзакційні витрати порівняно з традиційними фінансовими системами. Стейблкоїни є криптовалютою, прив'язаною до традиційних валют або товарів, що забезпечує їхню стабільність. Вони дозволяють здійснювати транзакції з мінімальними витратами, оскільки не потребують великої кількості посередників або комісійних зборів, характерних для традиційних фінансових систем. Наприклад, транзакції з використанням стейблкоїна Tether (USDT) можуть здійснюватися з комісіями меншими за 0,1% від суми операції, у той час як традиційні банківські перекази або міжнародні грошові перекази можуть мати комісії від 1% до 5% від суми транзакції. В Україні, де банківські комісії за міжнародні перекази можуть досягати 3-5%, впровадження стейблкоїнів може забезпечити значну економію для користувачів.

Згідно з даними аналізу компанії Chainalysis [16], використання стейблкоїнів для міжнародних грошових переказів дозволяє знижувати витрати на перекази до 90% порівняно з традиційними фінансовими послугами. Це створює потенціал для широкого впровадження DeFi технологій в Україні, що може призвести до зниження загальних витрат на фінансові послуги та підвищення доступності фінансових ресурсів для населення.

Використання стабільних криптовалют (стейблкоїнів) може значно допомогти стабілізувати економіку, особливо в умовах валютної нестабільності, і знизити витрати на міжнародні грошові перекази. Наприклад, дослідження платформи Revolut [17] показало, що використання стейблкоїнів може зменшити комісії на міжнародні перекази до 90% у порівнянні з традиційними банківськими методами. В Україні ініціативи на основі DeFi, такі як Tango, продемонстрували значне зниження витрат, що підтверджує ці дані. Зокрема, користувачі Tango відзначили зменшення витрат на міжнародні перекази на 75% завдяки використанню стейблкоїнів.

Втім, впровадження DeFi в Україні стикається з численними викликами, включаючи правові обмеження, недостатню регуляторну базу та технічні труднощі, що може уповільнити розширення цих технологій та їхній вплив на економіку. Одним із головних викликів є регуляторна невизначеність. Відсутність чітких правових норм для роботи з DeFi може стримувати їх розвиток, оскільки інвестори та користувачі можуть бути занепокоєні правовими ризиками та можливими наслідками для безпеки своїх активів [6]. Іншим викликом є технічна складність впровадження DeFi на масовому рівні. Необхідно забезпечити стабільну інфраструктуру та підвищити рівень цифрової грамотності серед населення, щоб ці технології могли бути ефективно використані [7]. Крім того, існують ризики, пов'язані з кібератаками та вразливістю в смарт-контрактах, що може призвести до втрати значних коштів.

Також існує проблема з ліквідністю ринку цифрових активів в Україні, що може обмежити можливості використання DeFi для більшості населення. До проблем належать недосконала технологічна інфраструктура, низький рівень довіри до цифрових активів, регуляторні бар'єри та недостатній рівень освіти населення щодо роботи з блокчейном і криптовалютами [3]. Правові рамки щодо криптовалют у багатьох країнах, включаючи Україну, залишаються невизначеними, що може стримувати розвиток DeFi.

В Україні вже реалізовано кілька ініціатив, які демонструють потенціал децентралізованих фінансових технологій (DeFi) у підвищенні фінансової інклюзії. Однією з них є Lendsec — українська платформа, що використовує технології DeFi для забезпечення доступу до фінансових послуг. Платформа дозволяє користувачам здійснювати позики та надавати кредити без посередників. Завдяки Lendsec користувачі з обмеженим доступом до традиційних банківських послуг можуть отримувати необхідні фінансові ресурси. Платформа забезпечує прозорість та низькі комісії, що робить кредитування доступнішим для незабанківського населення.

Ще однією ефективною ініціативою в Україні є Tango, яка зосереджена на впровадженні DeFi технологій для фінансової інклюзії. Платформа використовує стейблкоїни для проведення транзакцій, що дозволяє знизити витрати та зменшити бар'єри для доступу до фінансових послуг. Tango дозволяє користувачам обмінювати криптовалюти та стейблкоїни без необхідності традиційних банківських рахунків, що забезпечує фінансові послуги для тих, хто не має доступу до банківської системи.

Зі зростанням популярності криптовалют також виникає потреба в регулюванні криптовалютних бірж і гаманців. Регулятори повинні забезпечити надійний контроль за цими платформами, щоб зменшити ризики, пов'язані з високою волатильністю криптовалют та можливістю їх використання для незаконної діяльності. Оскільки багато DeFi платформ мають міжнародний характер, ефективне регулювання вимагає співпраці з іншими країнами та міжнародними організаціями [10]. Це необхідно для стандартизації підходів до регулювання і запобігання «податковим гаваням» та іншим формам уникнення регулювання.

Для усунення бар'єрів у впровадженні децентралізованих фінансових технологій в Україні необхідні зміни в законодавстві. Зокрема, Україна може перейняти досвід іноземних партнерів. Естонія є прикладом успішного впровадження блокчейн-рішень на державному рівні. Країна запровадила цифрову ідентифікацію та електронне громадянство, що значно спростило доступ до фінансових послуг. В Україні можна адаптувати цей підхід, розробивши аналогічні системи для цифрової ідентифікації користувачів DeFi-платформ та впровадження електронних документів для фінансових транзакцій.

Сінгапур також демонструє успіхи у сфері блокчейн-технологій, зокрема через створення спеціалізованих регуляторних органів і встановлення чітких норм для криптовалют і DeFi. Сінгапурський підхід включає інтеграцію міжнародних стандартів у національне законодавство та активний моніторинг ринку. Україні слід розробити подібні регуляторні структури, адаптувати

міжнародні стандарти до місцевих умов та забезпечити належний нагляд за діяльністю DeFi-платформ.

Зміни в українському законодавстві можуть передбачати розробку спеціальних нормативно-правових актів для регулювання криптовалют і DeFi, встановлення чітких правил для транзакцій, обліку та звітності, а також впровадження стандартів KYC (Know Your Customer) і AML (Anti-Money Laundering).

Певні нормативні акти в Україні можуть заважати впровадженню децентралізованих фінансових технологій (DeFi) через декілька ключових аспектів. Насамперед, існують обмеження на використання криптовалют, оскільки нинішнє законодавство України не містить чітких і детальних норм щодо їх обігу. Відсутність легального статусу для криптовалют може створити правову невизначеність і обмеження у використанні таких активів.

До того ж, відсутність правового регулювання смарт-контрактів також створює значні перешкоди. Чинні норми не охоплюють правовий статус смарт-контрактів, які є ключовими для функціонування DeFi-платформ. Відсутність законодавчих актів, що регулюють смарт-контракти, призводить до правових ризиків і обмежень їх використання.

Недостатня регуляція фінансових технологій теж є важливим фактором. Закони, що регулюють фінансові послуги, часто не враховують специфіку децентралізованих фінансових технологій. До прикладу, законодавчі акти, які стосуються традиційних фінансових установ, можуть бути неактуальними для нових технологій, які не передбачають участі традиційних посередників.

Іншим обмеженням є ситуація з електронними платіжними системами. Існують перешкоди для використання нових платіжних систем і технологій через недосконале визнання електронних і децентралізованих платіжних інструментів.

З розвитком технологій виникає потреба у постійному оновленні регуляторних систем і інфраструктури для моніторингу та контролю децентралізованих фінансових операцій. Це передбачає інтеграцію нових

технологій у системи державного контролю та забезпечення їхньої безперервної роботи. Для успішного впровадження децентралізованих фінансових технологій в Україні важливо розробити комплексний підхід до регулювання, який охоплюватиме всі ці аспекти і забезпечить ефективний захист інтересів користувачів та стабільність фінансової системи.

Економічний вплив децентралізованих фінансових технологій на фінансову систему України може бути значним і багатогранним. Впровадження таких технологій може суттєво зменшити витрати на фінансові послуги. Традиційні фінансові системи зазвичай передбачають участь численних посередників, що підвищує вартість транзакцій [12]. Децентралізовані платформи дозволяють здійснювати фінансові операції без посередників, що може значно зменшити комісії і витрати для користувачів. Це особливо вигідно для малого та середнього бізнесу, який отримує доступ до фінансових інструментів на вигідніших умовах.

Оскільки DeFi платформи часто функціонують без участі традиційних фінансових посередників, важливо забезпечити захист прав споживачів. Регулятори повинні розробити механізми для забезпечення прозорості та справедливості в операціях, а також для вирішення спірних ситуацій і компенсації збитків у випадку шахрайства або технічних збоїв [3]. Оскільки децентралізовані платформи можуть бути використані для відмивання грошей або фінансування тероризму, регулятори повинні розробити стратегії для боротьби з цими ризиками, включаючи впровадження процедур «Знай свого клієнта» (KYC) та «Антиотмивальні» (AML) вимог, адаптованих до специфіки децентралізованих систем.

Таблиця 1

Аспекти економічного впливу децентралізованих фінансових технологій (DeFi) на фінансову систему України

Аспект	Опис	Вплив
Зниження трансакційних витрат	Децентралізовані платформи зменшують або усувають посередників, що знижує витрати на трансакції	Позитивний: зменшення витрат для бізнесів і користувачів
Доступ до фінансування	Можливість отримання кредитів та інвестицій без традиційних банківських структур.	Позитивний: розширення фінансових можливостей для стартапів і малого бізнесу
Розвиток інновацій	Впровадження нових фінансових інструментів і технологій, що стимулює економічний розвиток	Позитивний: створення нових бізнес-моделей і ринків.
Фінансова інклюзія	Забезпечення доступу до фінансових послуг для населення, що раніше був виключений з фінансової системи	Позитивний: зменшення соціальної і економічної нерівності.
Ризики для стабільності	Волатильність криптовалют і технологічні проблеми можуть впливати на стабільність фінансової системи	Негативний: можливі економічні потрясіння і фінансові втрати.
Регуляторні проблеми	Необхідність адаптації існуючих регуляторних норм	Негативний: ризики недостатнього захисту і правових прогалин.

	до нових технологій і практик	
--	-------------------------------	--

Джерело: власна розробка авторів

Останніми роками Україна активно працює над розвитком цифрових фінансових технологій, зокрема децентралізованих фінансових технологій (DeFi). Фінансова система країни поступово інтегрує елементи децентралізованих фінансових технологій через підтримку цифрових активів, розвиток ринку криптовалют і впровадження блокчейн-рішень у фінансові послуги [1]. Зокрема, зростає кількість українських фінансових інституцій, які починають працювати з криптовалютами, а також створюються платформи для обміну та торгівлі цифровими активами.

Для подолання бар'єрів у впровадженні децентралізованих фінансових технологій в Україні необхідні певні зміни в законодавстві. Необхідно розробити спеціальні нормативно-правові акти, що регулюватимуть ринок криптовалют і DeFi, включаючи чіткі правила для криптовалютних транзакцій, обліку, звітності та захисту прав інвесторів. Це може передбачати створення регуляторних органів або комісій, які будуть відповідати за контроль і моніторинг діяльності в цій сфері.

Важливо адаптувати міжнародні стандарти до українського контексту, щоб забезпечити відповідність глобальним нормам і практикам. Це може включати впровадження стандартів KYC (знай свого клієнта) та AML (антимонетарних законів) для DeFi-платформ, розробку правил для захисту від кібератак, а також визначення чітких механізмів вирішення спірних ситуацій і захисту прав користувачів. Такі зміни сприятимуть розвитку інноваційного фінансового сектору, забезпечуючи стабільність і довіру до нових технологій. Перспективи розвитку децентралізованих фінансових технологій в Україні виглядають обнадійливо, особливо з огляду на стратегічні ініціативи країни

щодо діджиталізації економіки. Вони можуть суттєво сприяти підвищенню фінансової стабільності та економічного зростання, забезпечуючи доступ до фінансових послуг для ширшого кола населення, включаючи малий і середній бізнес. DeFi сприяють зниженню витрат на фінансові послуги, підвищенню прозорості транзакцій та полегшенню доступу до капіталу.

Українські платформи, такі як P2P-банкінг, який використовує блокчейн для надання кредитів без посередників, і Tango, що забезпечує доступ до фінансових послуг для незабанківського населення через децентралізовані фінансові рішення, вже демонструють реальні результати. На міжнародному рівні платформи, як Uniswap і Compound, активно використовуються для децентралізованого обміну криптовалютами і кредитування, що відкриває нові фінансові можливості, які можуть бути адаптовані для українського ринку.

Розвиток регуляторної бази також сприятиме ширшому впровадженню DeFi в Україні. Співпраця між державним сектором та приватними компаніями у сфері фінансових технологій створює додаткові можливості для інтеграції інноваційних рішень.

Водночас впровадження децентралізованих фінансових технологій в Україні супроводжується низкою викликів і ризиків. DeFi може вплинути на стабільність фінансового ринку, створюючи потенційні загрози для банківської системи через зниження ролі традиційних фінансових посередників та ризики, пов'язані з волатильністю криптовалют. Децентралізовані платформи можуть зменшити ліквідність банків і підвищити волатильність ринку. Для мінімізації цих ризиків необхідно розробити механізми захисту від кібератак, посилити регуляторний нагляд та впровадити обов'язкові процедури KYC (знай свого клієнта) для DeFi-платформ. Основні проблеми пов'язані з відсутністю чіткої регуляторної бази, що створює правову невизначеність для учасників ринку [3]. Крім того, DeFi є високоризиковою сферою через можливість кібератак, вразливості в смарт-контрактах та високу волатильність криптовалют.

Одним із ключових викликів є забезпечення масштабованості та доступності DeFi-рішень для широкого кола користувачів. Недостатня ліквідність на ринку та обмежений доступ населення до цифрових активів можуть стати бар'єрами на шляху до масового впровадження DeFi. Для мінімізації цих ризиків необхідно вдосконалювати регуляторні норми, покращувати технічну інфраструктуру та підвищувати рівень фінансової грамотності серед населення. Важливо впроваджувати освітні програми та кампанії на державному і приватному рівнях, щоб подолати ці бар'єри. Це може включати розробку національних курсів з фінансової грамотності та блокчейн-технологій, а також організацію інформаційних кампаній для підвищення обізнаності про переваги та ризики DeFi. Удосконалення регуляторних норм, покращення технічної інфраструктури та підвищення фінансової грамотності серед населення сприятиме розвитку фінансової системи України, забезпечуючи доступ до фінансових послуг для тих, хто не має традиційного банківського обслуговування [5].

Децентралізовані фінансові технології (DeFi) мають значний потенціал для розвитку фінансової системи України. Однією з ключових перспектив є підвищення фінансової інклюзії, що може забезпечити доступ до фінансових послуг для тих, хто не має традиційного банківського обслуговування [8]. DeFi здатні зробити фінансові послуги доступнішими, зокрема для малого та середнього бізнесу, дозволяючи отримувати фінансування без посередників, таких як банки. Це стимулюватиме економічне зростання та сприятиме створенню нових робочих місць. Крім того, використання технологій блокчейну в DeFi може підвищити прозорість і безпеку фінансових операцій, знижуючи ризик шахрайства. Інтеграція DeFi сприятиме розвитку нових фінансових інструментів і ринків, що дозволить Україні адаптуватися до глобальних трендів цифровізації фінансових послуг. Запуск інформаційної кампанії для підвищення обізнаності населення про переваги та ризики DeFi, а також створення

спеціалізованих курсів з блокчейн-технологій і криптовалют буде важливим кроком у забезпеченні безпеки фінансових операцій.

Технологічний прогрес у сфері децентралізованих фінансових технологій (DeFi) в Україні характеризується впровадженням ключових інновацій, таких як блокчейн та смарт-контракти. Блокчейн є основою багатьох децентралізованих систем, що функціонує як розподілена база даних. Вона забезпечує прозорість і незмінність даних завдяки технології ланцюга блоків, де кожен блок містить зашифровану інформацію про транзакції [9]. Завдяки своїй структурі блокчейн може суттєво зменшити витрати на обробку транзакцій, покращити прозорість фінансових операцій і знизити ризики помилок, що, в свою чергу, сприяє зниженню рівня корупції та підвищенню довіри до фінансових установ в Україні.

Ще однією важливою інновацією є смарт-контракти — програми, що автоматично виконують умови договору відповідно до закладених у коді правил. Вони дозволяють автоматизувати фінансові угоди і транзакції, зменшуючи потребу в посередниках і знижуючи витрати на виконання контрактів. Смарт-контракти також сприяють зменшенню ризиків людських помилок і зловживань, адже виконання умов є чітко прописаним і прозорим [8].

Децентралізовані фінансові платформи (DeFi) пропонують нові можливості для фінансових інструментів, таких як децентралізовані обміни валют, кредити і страхування, що можуть значно розширити доступ до фінансових послуг для українських користувачів. Оскільки ці платформи зазвичай функціонують без традиційних фінансових посередників, це може знизити вартість і підвищити ефективність фінансових операцій. Насамкінець, технології, такі як децентралізовані автономні організації (DAO), дозволяють користувачам брати участь в управлінні проектами та фондами, голосуючи за рішення, що впливають на розвиток платформи. Це створює нові форми організації та управління фінансовими ресурсами, які можуть бути адаптовані для українського ринку, пропонуючи нові можливості для інвестицій і розвитку.

Регуляторні виклики у сфері децентралізованих фінансових технологій (DeFi) в Україні пов'язані з необхідністю адаптації існуючого законодавства до нових реалій, а також забезпеченням ефективного контролю й захисту учасників ринку. Основна проблема полягає в тому, що чинне законодавство часто не охоплює нові технології, які використовуються в DeFi [4]. Для ефективного регулювання необхідно розробити та впровадити нові норми, що враховують специфіку блокчейну, смарт-контрактів і децентралізованих платформ. Це включає визначення правового статусу криптовалют, токенів, смарт-контрактів та інших інноваційних фінансових інструментів.

Вищезазначені проекти демонструють, як DeFi технології можуть бути ефективним інструментом для підвищення фінансової інклюзії в Україні, забезпечуючи доступ до фінансових послуг для тих, хто традиційно не має можливості скористатися банківськими продуктами. Ці фактори підкреслюють важливість розробки цілеспрямованих освітніх ініціатив та локалізованих рішень для ефективного впровадження DeFi в Україні. Співпраця між регуляторами та платформами DeFi є ключовим чинником для створення сприятливого середовища для розвитку цих технологій, що, в свою чергу, може сприяти відновленню та модернізації української економіки в умовах сучасних викликів.

Однак рівень інтеграції DeFi у фінансовий ринок України залишається відносно низьким через кілька факторів, зокрема недостатню зрілість регуляторного середовища, обмежену ліквідність ринку та технічні бар'єри для широкого впровадження. Згідно з дослідженнями, ключові виклики включають нестабільність криптовалют, складність їх інтеграції в традиційні фінансові системи, а також низький рівень обізнаності населення про ці технології [5].

Завдяки DeFi розширюється доступ до фінансових послуг. В Україні, де частина населення досі не має доступу до традиційних банківських послуг, децентралізовані платформи можуть забезпечити фінансові інструменти для тих,

хто раніше не мав такої можливості [3]. Це може позитивно вплинути на фінансову включеність, зменшивши бар'єри для участі в економічній діяльності.

DeFi також може сприяти інвестиційній активності. Доступ до нових фінансових інструментів і можливостей для інвестування здатен стимулювати економічне зростання, створюючи нові інвестиційні можливості і залучаючи капітал як з внутрішнього, так і з міжнародного ринків [8]. Це, своєю чергою, може сприяти розвитку нових бізнесів і стартапів, що позитивно вплине на економічний розвиток країни.

Загалом, децентралізовані фінансові технології можуть принести значні вигоди для економіки України. Проте, щоб максимізувати ці переваги, необхідно враховувати всі можливі ризики та виклики, що виникають у процесі їх інтеграції.

Висновки. Децентралізовані фінансові технології мають значний потенціал для модернізації та розвитку фінансової системи України. Вони відкривають нові можливості для підвищення прозорості та ефективності фінансових операцій, зменшення залежності від традиційних фінансових посередників і сприяння фінансовій інклюзії населення. Використання блокчейн-технологій та смарт-контрактів може суттєво знизити трансакційні витрати, а також підвищити безпеку та надійність фінансових операцій.

Для України це може означати забезпечення доступу до фінансових послуг для тих, хто не має традиційних банківських рахунків. Наприклад, DeFi-платформи можуть надавати кредити та інвестиційні можливості без посередників, знижуючи бар'єри для входу на фінансові ринки та сприяючи економічній інтеграції населення.

Однак впровадження децентралізованих фінансових технологій супроводжується значними викликами та ризиками. Відсутність чіткої правової бази, недостатній рівень обізнаності користувачів, а також ризики, пов'язані з кібератаками та шахрайством, створюють загрози для стабільності фінансової

системи України. Крім того, впровадження нових технологій може вимагати серйозних змін в існуючих регуляторних підходах та інфраструктурі.

Для зниження цих ризиків на українському фінансовому ринку необхідно вжити такі заходи: розробка та імплементація спеціалізованих регуляторних норм для DeFi, навчання користувачів основам безпеки та криптографії, впровадження систем захисту від кібератак і регулярний аудит платформ для виявлення та запобігання шахрайству. Це допоможе підвищити безпеку і надійність фінансових операцій, а також знизити трансакційні витрати.

Варто також звернути увагу на успішний досвід зарубіжних країн. Наприклад, у США проекти на кшталт Uniswap і Compound успішно функціонують завдяки розвиненій регуляторній базі, що забезпечує стабільність і захист інвесторів. У Швейцарії Ethereum та інші проекти розвиваються в сприятливому правовому середовищі, що дозволяє впроваджувати інновації у фінансовому секторі. Врахування цих прикладів може допомогти Україні розробити ефективні стратегії для впровадження DeFi, включаючи регуляторні заходи та адаптацію технологій до місцевих умов.

Незважаючи на виклики, децентралізовані фінансові технології мають потенціал стати важливим каталізатором змін у фінансовій системі України. Для цього необхідно розробити ефективні регуляторні механізми, які забезпечать баланс між інноваціями та безпекою. Важливо також інвестувати в розвиток інфраструктури та навчання спеціалістів, щоб максимально використати переваги цих технологій. У майбутньому інтеграція децентралізованих фінансових технологій може суттєво сприяти економічному зростанню та фінансовій стабільності країни, за умови врахування всіх можливих ризиків та викликів.

Список використаних джерел

1. Бобришев Є. С. Вплив фінансових технологій на стабільність національної економіки. *Економіка та суспільство*. 2023. № 52. С. 1-6. URL:

<https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2752> (дата звернення: 12.04.2024).

2. Веремєєва О. Р., Лісовська В. С., Польщикова А. В. Поняття та зміст фінансової системи в контексті фінансового права України. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2021. № 11. С. 386-389. URL: http://www.lsej.org.ua/11_2021/99.pdf (дата звернення: 16.04.2024).

3. Віблій П., Кондратюк М. Розвиток фінансових технологій в Україні в умовах війни. *Галицький економічний вісник*. 2022. № 3(76). С. 67-73. URL: <https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/76/1080.pdf> (дата звернення: 22.04.2024).

4. Горбачова О. М., Шубіна І. О. Особливості перспективи розвитку фінансового ринку України. *Міжнародні економічні відносини та світове господарство*. 2021. № 39. С. 41-47. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/39_2021ua/9.pdf (дата звернення: 01.04.2024).

5. Дмитренко Е. С. Фінансова система України у воєнний та повоєнний періоди: Правовий та безпековий вимір. *Київський часопис права*. 2023. № 2. С. 143-148. URL: <http://kyivchasprava.kneu.in.ua/index.php/kyivchasprava/article/view/328> (дата звернення: 24.04.2024).

6. Кафлик М. С. Фінансова система України в умовах воєнного стану. *Економіка. Фінанси. Право*. 2022. № 5/2. С. 10-13. URL: <http://efp.in.ua/uk/journal-article/875> (дата звернення: 18.04.2024).

7. Крутько М. А. Фінансова система України: Законодавче регулювання та правова характеристика. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського*. 2022. № 1. С. 60-64. URL: https://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2022/1_2022/11.pdf (дата звернення: 01.05.2024).

8. Маршук Л. М., Бурлака М. О. Фінансова система України в умовах війни. *Економіка та суспільство*. 2022. № 44. С. 1-6. URL:

<https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/1800/1735/>

(дата звернення: 12.04.2024).

9. Мейш А. В., Лисак О. М. Перспективи розвитку фінансової системи України. *Економічні науки*. 2019. № 1. С. 70-74. URL: <http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/01/16-14.pdf> (дата звернення: 11.04.2024).

10. Мельник Л. Ю. Фінансові технології в ері цифрової трансформації: стратегічні виміри та виклики. *Здобутки економіки: перспективи та інновації*. 2024. № 2. С. 1-10. URL: <https://doi.org/10.57125/econp.2024.01.29.01> (дата звернення: 19.04.2024).

11. Міщенко В. І. Функціонування децентралізованих ринків на основі платформи Web 3.0. *Економічний простір*. 2023. № 184. С. 50-57. DOI: <https://doi.org/10.32782/2224-6282/184-8> (дата звернення: 23.04.2024).

12. Орлов В. Теоретико-методологічне обґрунтування структурних змін у фінансовій системі України. *Вісник СНАУ*. 2021. № 3(89). С. 3-10. URL: <https://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/234> (дата звернення: 22.04.2024).

13. Петрук О. М., Бурцев Я. І., Защипас С. М., Попов О. Г. Фінтех як поняття функціональної економічної науки. *Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу*. 2022. № 3(53). С. 48-53. URL: <http://pbo.ztu.edu.ua/article/download/273473/268861> (дата звернення: 28.04.2024).

14. Солоджук Т. В., Щур Р. І., Дрислюк В. О. Ринок фінансових технологій (фінтеху) в Україні: стан та перспективи. *Економіка та суспільство*. 2023. № 56. С. 1-8. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/3103/3027/> (дата звернення: 02.04.2024).

15. Устинова І. П., Савліва Н. О., Бардачевська А. М. Проблеми розвитку фінансової системи України. *Конституційне та адміністративне право*. 2022. № 2(63). С. 100-105. URL:

<https://jrn1.nau.edu.ua/index.php/UV/article/download/16716/24021> (дата звернення: 12.04.2024).

16. Chainalysis. Ключові тенденції на крипторинку Східної Європи, включаючи Україну. 2023. URL: <https://fintechinsider.com.ua/klyuchovi-tendencziyi-na-kryptorynku-shidnoyi-yevropy-vklyuchayuchy-ukrayinu-doslidzhennya-chainalysis/> (дата звернення: 10.04.2024).

17. Revolut. Impact of Stablecoins on International Money Transfers. 2023. URL: https://www.revolut.com/ru-LV/news/revolut_enables_crypto_purchase_directly_into_metamask_wallets_with_revolut_ramp/ (date of access: 11.04.2024).

18. World Economic Forum. The Future of Financial Services: The Role of DeFi. 2023. URL: <https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2023/> (date of access: 06.05.2024).